

Section of the conference: Educational sciences

Sekcja konferencji: Nauki o wychowaniu

How to cite: Polinok, O., & Hryzdova, O. (2025). Predicting trends in educational technology development using artificial intelligence methods. *World Conference on Emerging Science, Innovation and Policy 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15574192>

Predicting Trends in Educational Technology Development Using Artificial Intelligence Methods

Olena Polinok¹, Olena Hryzdova²

¹*Candidate of Pedagogic Sciences, Teacher of the Cyclical Commission for Publishing, Culture and Ukrainian Philology, Applied College "Universum" of Kyiv Metropolitan Borys Grinchenko University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-0262-0460>*

²*Doctor of Arts and Education Studies (DAES), Teacher, Applied College "Universum", Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1552-7652>*

Accepted: May 13, 2025 | **Published:** June 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study aims to identify and forecast trends in the development of educational technologies using artificial intelligence (AI) methods. A combination of bibliometric analysis and machine learning algorithms was applied to analyse global data from open-access educational and technological databases. The results highlight emerging trends such as adaptive learning, immersive environments, and AI-driven personalisation. The findings provide a predictive framework to support policymakers, educators, and developers in strategic planning for education system innovation. The study also emphasises the role of big data in detecting long-term shifts in educational priorities. These insights contribute to the effective integration of advanced technologies in learning environments.

Keywords: adaptive learning, machine learning, data-driven education, immersive technologies, personalisation, trend analysis, educational innovation.

Вступ

У сучасних умовах цифрової трансформації суспільства система освіти стикається з необхідністю постійного оновлення та впровадження інновацій. Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема методів штучного інтелекту (ШІ), відкриває нові можливості для вдосконалення освітнього процесу, індивідуалізації навчання, аналізу даних та прогнозування змін в освітньому середовищі. Зростає потреба у визначенні перспективних напрямів розвитку освітніх технологій, що дозволило б системно реагувати на зміни та забезпечити сталий розвиток галузі. Незважаючи на наявність окремих досліджень у сфері освітніх інновацій, відсутність комплексного підходу до прогнозування технологічних трендів із використанням штучного інтелекту утруднює ефективне планування та впровадження нововведень. Сучасні виклики потребують більш глибокого аналізу наявних даних, виявлення закономірностей розвитку освітніх технологій та створення моделей, здатних прогнозувати майбутні зміни. Особливої актуальності набуває застосування машинного навчання, нейромережевих моделей та інтелектуальних аналітичних систем для дослідження освітнього середовища. Науковий інтерес до теми зумовлений потребою у випереджальному розумінні тенденцій у сфері освітніх технологій, що своєю чергою створює підґрунтя для формування стратегій інноваційного розвитку освіти. Ключовим питанням дослідження є визначення потенціалу методів штучного інтелекту в процесі прогнозування трендів, які визначатимуть майбутнє освіти в умовах цифрової епохи.

У сфері прогнозування розвитку освітніх технологій із використанням штучного інтелекту численні дослідження присвячено аналізу трансформаційних процесів у цифровому середовищі, підвищенню ефективності навчання та формуванню нових стратегій педагогічного впливу. Значна кількість дослідників вивчали ці теми та висловлювали різні погляди щодо них. Наприклад, Aithal et al. (2024) здійснили масштабне дослідження перспектив вищої освіти, орієнтоване на технологічне прогнозування. Ними виокремлено основні напрями трансформацій, зокрема інтеграцію штучного інтелекту, блокчейн-рішень і адаптивного навчання. Значну увагу приділено формуванню цифрових навичок у викладачів і здобувачів освіти. Afzalova (2022) дослідила актуальні тренди розвитку освітніх технологій у глобальному контексті, наголошуючи на зростанні ролі онлайн-платформ, мобільного навчання та мультимедійного контенту. Піднімалися питання необхідності адаптації педагогічної діяльності до нових технологічних умов. Chen et al. (2022) здійснили хронологічний аналіз двох десятиліть використання штучного інтелекту в освіті, окреслили еволюцію інтелектуальних освітніх систем, аналітики навчальних даних і автоматизованого оцінювання. Обґрунтовано важливість міждисциплінарного підходу для ефективного впровадження інновацій. Chu et al. (2022) проаналізували 50 найбільш цитованих публікацій щодо ролі штучного інтелекту у вищій освіті. Визначено ключові напрями досліджень: персоналізація навчання, інтелектуальна підтримка викладання та автоматизація управління

освітнім процесом. Підкреслено необхідність оновлення навчальних стратегій з урахуванням аналітичних інструментів. Dimitriadou & Lanitis (2023) зосередилися на оцінюванні використання штучного інтелекту та інноваційних технологій у контексті «розумних класів». Ними висвітлено проблеми технічної сумісності, нерівного доступу до ресурсів і підготовки педагогічного персоналу, а також наголошено на потребі створення гнучких методичних моделей навчання. Dwivedi et al. (2023) провели огляд досліджень у журналі *Technological Forecasting and Social Change* щодо розвитку штучного інтелекту, при цьому виокремили основні кластери наукових інтересів, пов'язані з прогнозуванням технологічних змін. Також підкреслено перспективність вивчення етичних аспектів застосування штучного інтелекту в освіті.

Методи машинного навчання для передбачення параметрів освітнього процесу використали Galimyanov et al. (2022). Було реалізовано моделі оцінювання активності здобувачів освіти та ефективності навчальних програм. Запропоновано підходи до побудови адаптивного середовища на основі штучного інтелекту. Guan et al. (2020) проаналізували історію впровадження інновацій у сфері освіти за допомогою штучного інтелекту, визначивши ключові періоди розвитку та інструменти цифрової трансформації. Продемонстровано, як штучний інтелект змінив взаємодію між викладачем і здобувачем освіти. Hashim et al. (2022) здійснили систематичний огляд освітніх технологій у контексті персоналізованого навчання. Розглядалися платформи, здатні адаптувати навчальний матеріал до потреб окремого здобувача освіти. Наведено приклади успішної реалізації систем із вбудованими інтелектуальними модулями. Luan et al. (2020) розкрили виклики впровадження великих даних і штучного інтелекту в освіті. Підкреслено необхідність етичної відповідальності, захисту даних та формування цифрової грамотності у викладачів й зазначено, що майбутнє ефективної освіти неможливе без аналітики.

Результати дослідження

Результати дослідження щодо прогнозування трендів розвитку освітніх технологій із використанням методів штучного інтелекту засвідчили наявність чітко виражених тенденцій трансформації освітнього середовища. Простежується зростання ролі інтелектуальних систем у персоналізації навчання, адаптації змісту до індивідуальних потреб здобувачів освіти, а також автоматизації рутинних процесів викладання. Системи на основі штучного інтелекту активно інтегруються в різні рівні освіти, забезпечуючи нові підходи до оцінювання знань, моніторингу прогресу, організації зворотного зв'язку та управління освітнім процесом. Сучасні ШІ-платформи здатні аналізувати поведінкові дані користувачів, виявляти труднощі в засвоєнні матеріалу, прогнозувати навчальні результати й формувати індивідуальні траєкторії навчання.

Теоретичний аналіз літератури показав, що домінантними напрямками в дослідженнях є питання ефективності адаптивного навчання, розроблення алгоритмів прогнозування академічної успішності та впровадження гібридних моделей навчання з підтримкою штучного інтелекту. Замість універсального підходу до організації освітнього процесу дедалі частіше застосовуються

диференційовані методи, що враховують особистісні особливості здобувачів освіти. У цьому контексті важливим чинником є здатність штучного інтелекту до оброблення великих обсягів даних, виявлення закономірностей і формування рекомендацій для покращення навчальних результатів. В освітньому середовищі все більше поширюються автоматизовані платформи, які самостійно створюють завдання, коригують рівень складності відповідно до результатів, а також надають миттєвий зворотний зв'язок. Емпіричне дослідження було спрямовано на вивчення рівня обізнаності, досвіду впровадження та ставлення до штучного інтелекту серед освітян. Аналіз отриманих даних дав змогу виокремити кілька ключових підходів: повну інтеграцію інтелектуальних систем в освітній процес, їх часткове використання для підтримки певних компонентів навчання та стриману позицію щодо технологічних інновацій. Найбільш активне впровадження ШІ-технологій спостерігається в галузях, де можливе точне формалізоване оцінювання знань і навичок. Водночас у сферах, пов'язаних із критичним мисленням, творчістю та міжособистісною комунікацією, штучний інтелект розглядається радше як інструмент підтримки, а не повноцінна заміна людської участі. Особливу увагу в дослідженні приділено аналізу факторів, які впливають на ефективність упровадження штучного інтелекту в освіті. Ключовими є рівень цифрової компетентності викладачів, інституційна підтримка, наявність методичних рекомендацій, а також готовність до змін. У процесі аналізу досвіду використання освітніх платформ з елементами штучного інтелекту з'ясувалося, що ефективність таких рішень значною мірою залежить від контексту їх застосування, типу освітнього закладу, мотивації здобувачів освіти, доступності цифрових ресурсів і стабільності технічної інфраструктури. Графічна інтерпретація даних у формі діаграм та порівняльних схем дозволила виявити динаміку зростання зацікавлення до теми в академічному середовищі. Поступово формується міждисциплінарний науковий дискурс, у межах якого розглядається не лише технічний, а й педагогічний, психологічний, етичний та соціальний виміри впровадження інтелектуальних систем у навчання. Окремий блок аналізу було присвячено вивченню потенціалу штучного інтелекту в забезпеченні інклюзивності та доступності освіти, особливо для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Інтелектуальні технології дозволяють створювати адаптивне освітнє середовище, яке підтримує різноманітність і сприяє розвитку особистісного потенціалу. Дослідження також виявило певні ризики, пов'язані з масовим упровадженням штучного інтелекту в освіту, а саме: зниження ролі особистого педагогічного впливу, ризик стандартизації навчального контенту, втручання в приватність та обмеження автономії здобувачів освіти. Також існує потреба у формуванні етичних норм, що регулюватимуть використання штучного інтелекту в освітній сфері, зокрема в питаннях зберігання даних, прозорості алгоритмів і недопущення дискримінації. У цьому контексті особливо актуальним є підвищення цифрової культури та правової обізнаності всіх учасників освітнього процесу. Важливою особливістю прогнозування трендів у досліджуваній темі є необхідність інтеграції кількох підходів, а саме системного, соціотехнічного та прогностичного. Методологія дослідження передбачала застосування інструментів штучного інтелекту для моделювання можливих сценаріїв розвитку освітніх технологій. Було створено декілька варіантів прогнозу – від оптимістичного до консервативного з огляду на вплив таких зовнішніх чинників, як політика цифровізації, науково-технічний прогрес,

запити ринку праці та глобальні соціальні трансформації. Найбільш імовірним виявився сценарій поступового, але стійкого розвитку ШІ-технологій у межах освіти, з акцентом на гнучкість, індивідуалізацію та сталий розвиток цифрових компетентностей.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило високий потенціал використання методів штучного інтелекту для прогнозування трендів розвитку освітніх технологій, зокрема у сфері персоналізації освітнього процесу, адаптивного контенту, автоматизованого оцінювання та розширення інклюзивних можливостей. Інтелектуальні системи демонструють здатність до ефективного аналізу освітніх даних, моделювання індивідуальних траєкторій розвитку здобувачів освіти та підтримки прийняття управлінських рішень. У дослідженні виявлено ключові чинники впровадження штучного інтелекту в освітній процес, серед яких вирішальними є цифрова компетентність педагогів, технічна база закладів освіти та наявність нормативної підтримки. Водночас було виявлено ризики, пов'язані з етичними аспектами застосування штучного інтелекту, які потребують додаткової регуляції. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні міждисциплінарних моделей прогнозування з урахуванням соціокультурного контексту, створенні етичних стандартів використання штучного інтелекту в навчанні, а також вивченні довгострокового впливу інтелектуальних технологій на якість освіти та професійний розвиток педагогів.

Література

- Aithal, P. S., Prabhu, S., & Aithal, S. (2024). Future of higher education through technology prediction and forecasting. *Poornaprajna International Journal of Management, Education, and Social Science (PIJMESS)*, 1(1), 1-50. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4901474
- Afzalova, A. N. (2022). Trends of educational technologies in the modern world. *Pedagogical, Psychological, and Medical-Biological Problems of Physical Culture and Sports*, 17(4), 139-142. DOI: 10.14526/2070-4798-2022-17-4-165-170
- Chen, X., Zou, D., Xie, H., Cheng, G., & Liu, C. (2022). Two decades of artificial intelligence in education. *Educational Technology & Society*, 25(1), 28-47. <https://www.jstor.org/stable/48647028>
- Chu, H. C., Hwang, G. H., Tu, Y. F., & Yang, K. H. (2022). Roles and research trends of artificial intelligence in higher education: A systematic review of the top 50 most-cited articles. *Australasian Journal of Educational Technology*, 38(3), 22-42. <https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/7526>
- Dimitriadou, E., & Lanitis, A. (2023). A critical evaluation, challenges, and future perspectives of using artificial intelligence and emerging technologies in smart classrooms. *Smart Learning Environments*, 10(1). <https://link.springer.com/article/10.1186/s40561-023-00231-3>
- Dwivedi, Y. K., Sharma, A., Rana, N. P., Giannakis, M., Goel, P., & Dutot, V. (2023). Evolution of artificial intelligence research in *Technological Forecasting and Social Change*: Research topics, trends,

and future directions. *Technological Forecasting and Social Change*, 192, Article 122561. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162523002640>

Galimyanov, A. F., Gafarov, F., Khairullina, L., & Muzafarova, A. (2022). Research and forecasting of educational process parameters by using artificial intelligence. *ARPHA Proceedings*, 5, 477-489. <https://ap.pensoft.net/article/24287/download/pdf/>

Guan, C., Mou, J., & Jiang, Z. (2020). Artificial intelligence innovation in education: A twenty-year data-driven historical analysis. *International Journal of Innovation Studies*, 4(4), 134-147. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096248720300369>

Hashim, S., Omar, M. K., Ab Jalil, H., & Sharef, N. M. (2022). Trends on technologies and artificial intelligence in education for personalized learning: Systematic literature. *Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 12(1), 884-903. https://www.researchgate.net/publication/358958588_Trends_on_Technologies_and_Artificial_Intelligence_in_Education_for_Personalized_Learning_Systematic_Literature_Review

Luan, H., Geczy, P., Lai, H., Gobert, J., Yang, S. J., Ogata, H., ... & Tsai, C. C. (2020). Challenges and future directions of big data and artificial intelligence in education. *Frontiers in Psychology*, 11, Article 580820. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.580820/full>